

Былые годы

Российский исторический журнал

Bylye Gody

Russian Historical Journal

2020, Vol. 58, Is. 4

БЫЛЫЕ ГОДЫ. 2020. 58(4)
РОССИЙСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Редакционная коллегия:

И. Л. ЖЕРЕБЦОВ (г. СЫКТЫВКАР, РОССИЯ)
гл. редактор – д-р ист. наук

А. Т. УРУШАДЗЕ (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
РОССИЯ)
зам. гл. редактора – канд. ист. наук

С. И. ДЕГТЯРЕВ (г. СУМЫ, УКРАИНА)
д-р ист. наук

В. Г. ИВАНЦОВ (г. СОЧИ, РОССИЯ)
канд. ист. наук

Т. А. МАГСУМОВ (г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ,
РОССИЯ)
канд. ист. наук

Журнал включен в базу
Scopus,
Web of Science,
Directory of Open Access Journals,
Open Academic Journals Index.

Редакционный совет:

Д. ДАРОВЕЦ (г. ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ)

П. ДЖОЗЕФСОН (г. ВОТЕРВИЛЬ, США)

Е. Ф. КРИНКО (г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОССИЯ)

Р. МАРВИК (г. НЬЮКАСЛ, АВСТРАЛИЯ)

Р. В. МЕТРЕВЕЛИ (г. ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ)

Б. Н. МИРОНОВ (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)

Дж. САНБОРН (ПЕНСИЛЬВАНИЯ, США)

В. САНДЕРЛЭНД (г. ЦИНЦИННАТИ, США)

С. Г. СУЛЯК (г. ТИРАСПОЛЬ, МОЛДАВИЯ)

С. Ф. ФОМИНЫХ (г. ТОМСК, РОССИЯ)

Г. ЧЖАН (г. ЧАНЧУНЬ, КИТАЙ)

Ф. Б. ШЕНК (г. БАЗЕЛЬ, ШВЕЙЦАРИЯ)

М. ШМИГЕЛЬ (г. БАНСКА БЫСТРИЦА, СЛОВАКИЯ)

УЧРЕДИТЕЛЬ – International Network Center for Fundamental and Applied Research, США
ИЗДАТЕЛЬ – Academic Publishing House Researcher s.r.o., Словакия

Адрес для писем:

831 04, Словакия, г. Братислава – Нове Место,
ул. Стара Вайнорска, 1367/4

Подписано в печать 01.12.2020 г.
Формат 21 × 29,7/4.

Заказ № 65.

Тел.: +421 940 136139 (Словакия)
Тел.: +7 918 2019719 (Россия)
E-mail: bylyegody.incfar@gmail.com
Сайт журнала: <http://ejournal52.com>

Выходит с 2006 г.
Периодичность – 1 раз в 3 месяца

Редактор, корректор,
редактор-переводчик В.С. МОЛЧАНОВА
Технический редактор, электронная
поддержка Н. А. ШЕВЧЕНКО

На обложке слева направо:
Князь Владимир Мономах, в центре Император Николай I, княгиня Ольга
В нижней части обложки: герб Черноморской губернии
и фотография из серии «Виды Российской империи»

BYLYE GODY. 2020. 58(4)
RUSSIAN HISTORICAL JOURNAL

Editorial Staff:

I. L. ZHEREBTSOV (SYKTYVKAR, RUSSIAN
FEDERATION)
Editor in Chief – Dr. (History)

A. T. URUSHADZE (SAINT PETERSBURG,
RUSSIAN FEDERATION)
Deputy Editor in Chief – PhD (History)

S. I. DEGTYAREV (SUMY, UKRAINE)
Dr. (History)

V. G. IVANTSOV (SOCHI, RUSSIA)
PhD (History)

T. A. MAGSUMOV (NABEREZHNYE CHELNY,
RUSSIA)
PhD (History)

This journal is listed in
Scopus,
Web of Science,
Directory of Open Access Journals,
Open Academic Journals Index.

Editorial Board:

D. DAROVEC (VENICE, ITALY)

S. F. FOMINYKH (TOMSK, RUSSIA)

P. JOSEPHSON (WATERTOWN, USA)

E.F. KRINKO (ROSTOV-ON-DON, RUSSIA)

R. MARKWICK (NEWCASTLE, AUSTRALIA)

R. V. METREVELI (TBILISI, GEORGIA)

B. MIRONOV (ST. PETERSBURG, RUSSIA)

J. SANBORN (PENNSYLVANIA, USA)

F. B. SCHENK (BASEL, SWITZERLAND)

M. SMIGEL (BANSKA BYSTRICA, SLOVAKIA)

S.G. SULYAK (TIRASPOL, MOLDOVA)

W. SUNDERLAND (CINCINNATI, USA)

G. ZHANG (CHANGCHUN, CHINA)

Publisher – International Network Center for Fundamental and Applied Research, USA
Co-publisher – Academic Publishing House Researcher s.r.o., Slovak Republic

Postal Address:

1367/4, Stara Vajnorska str., Bratislava –
Nove Mesto, 831 04

Approved for printing 1.12.2020

Order № 65.

Тел.: +421 940 136139 (Slovak Republic)
Tel.: +7 918 2019719 (Russia)
E-mail: bylyegody.incfar@gmail.com
Website: <http://ejournal52.com>

Editor, Proofreader
editor-translator
V. S. MOLCHANOVA

Issued from 2006
Publication frequency – once in 3 months

Technical Editor, Electronic support by
N. A. SHEVCHENKO

On the cover page from left to right:
Prince Vladimir Monomakh, the Emperor Nicholas I is in the centre, the Princess Olga
At the bottom of the cover page: Chernomorskaya Gubernia (Black Sea Province) emblem
and photo from the series «The views of the Russian Empire»

C O N T E N T S

ARTICLES

Northern Frontier of Russia and Norway in the 13th–17th centuries K.S. Zaikov, N.M. Kuprikov, M.Yu. Kuprikov	2272
Women’s Studies and Gender History of Great Duchy of Lithuania in Soviet and Postsoviet Historiography (Main Tendencies) T.I. Pelipenko	2280
"Wandering Beyond the Stone": the Development of Space in an Archaeological Context (Based on the Materials from the Tara Archaeological Leather as a Historical Source) M.P. Chernaya, D.O. Osipov, S.F. Tataurov, N.S. Ben	2292
Virtual Immersion into Timeframes of Residency of the Representatives of Chicherin Family – Famous Figures of the Russian Diplomatic Service in the Tambov Region V.A. Nemtinov, A.A. Gorelov, Yu.V. Nemtinova, A.B. Borisenko	2305
The North Indigenous Peoples and the Inquisitorial Nature of Yamal and Yugra Prisons in the XVII – at the beginning XX centuries O.N. Naumenko	2315
The Formation of Institutional and Organizational Forms of Economic Interaction between the State and Individuals in Russia (the second half of the XVII – XVIII centuries) A.B. Krasnov	2324
Flour and Bread in the Life Support of the Tunguses of Central and Southern Siberia in the second half of XVII – early XX centuries M.V. Ragulina, A.A. Sirina	2336
Length-Measuring and Drawing Instruments of 18-19 th Centuries at M.V. Lomonosov’s Museum of Mae Ras (Kunstkamera) Ye.M. Lupanova, L.S. Nazarov	2346
Unwritten Law: Social Privileges of the Highest Command Staff of the Stavropol Corps of Christened Kalmyks in State Policy (from the 40s through the 60s of the 18 th century) A.S. Ryazhev	2356
The Features of the Acquisition of the Nobility by the Sloboda Ukrainian Cossack Foreman at the late of the XVIII century S.I. Degtyarev, M.A. Mikhaylichenko, L.G. Polyakova	2365
Formation of the Academic Language of Russian Ethical Thought in Russian Universities in the late XVIII – early XIX centuries E.E. Ovchinnikova, T.Yu. Bartashevich, T.V. Chumakova	2377
Legitimization of Power in the Kazakh Steppe in the XIX century. Search for the Cartridge: Khiva Khanate or Russian Empire? (by the Example of the Fate of Sultan Kaipgali Ishimov) G.B. Izbassarova	2385
Russian Pottery of Western Siberia – from the Present to the Past: Methodological Aspects L.V. Tataurova, K.O. Sopova	2396
The System of Public Education in Tiflis Governorate in the Period 1802–1917. Part 4 A.M. Mamadaliev, D.V. Karpukhin, N.V. Svechnikova, A. Médico	2409
Personal Factor in Russian Academic Diplomacy of the 1810s – early 1820s: Experience of the Imperial Lyceum’s First Pedagogues R.O. Raynkhardt	2427

The Unknown Pages of the Caucasian War: Children in Circassian Captivity in 1812–1815 (based on the materials from “The Circassian Slave Narratives”) A.A. Cherkasov, S.N. Bratanovskii, L.G. Zimovets, M.A. Ponomareva	2437
Scientific and Pedagogical Activity of N.I. Lobachevsky and S.V. Smolensky in the Context of Socio-Cultural Processes (Kazan Province, XIX century) L.T. Faizrakhmanova	2443
The System of Public Education in the Orenburg Cossack Army (1820–1917). Part 2 T.A. Magsumov, T.E. Zulfugarzade, A.A. Korolev, E.V. Krasnenkova	2456
Slave Trade in Circassia (first half of the XIX century): Some Characteristic Features I.A. Ermachkov, L.A. Koroleva, E.K. Mineeva, L.L. Balanyuk	2464
Formation of the Russian Oil Industry in the 19th century: Historical Experience and Modern Assessments A.A. Kartschiya, S.A. Tyrtychnyy, M.G. Smirnov, M.G. Dolgikh	2471
Pension Reform of Nikolai I D.I. Raskin	2485
"Journal of the Ministry of Public Education" as a Source on the History of Higher Education in the Russian Empire in the 19th – early 20th centuries: Issues of Scientific Certification of Personnel A.E. Lebid, A.V. Honcharenko, N.A. Shevchenko	2495
Features of Training Professional Personnel for the Mining Industry in Russia in the first half of the 19th century I.V. Voloshinova, V.G. Afanas'ev, A.B. Tesla	2505
Russian and Western European Mining Schools in the first half of the 19th century: A Comparative Analysis of Educational Process Organization S. Rudnik, A. Mokeev, R.-E. Kudryavtseva	2514
To the Issue of the Emergence of Migrant Villages on the Kalmyk Lands of the Astrakhan Province According to Toponymic Legends S.S. Belousov	2522
Reconstruction of the Volume of Shipbuilding Production in Votkinsk N.W. Mitiukov, A.N. Loshkarev, Yu.N. Makarov	2531
The Caucasian Army in the Late 1850s: Management Features in the Context of the Unification of Administrative Institutions A.H. Abazov	2546
A.P. Nikolsky – One of the Developers of the Stolypin Agricultural Course S.A. Safronov, L.Yu. Anisimova, M.D. Severyanov	2554
The Court of Grand Duke Sergey Alexandrovich: a Review of Primary Sources D.M. Sofjin, M.V. Sofjina	2563
Students' Everyday Life in the Russian Empire in the second half of the XIX – early XX centuries in the Context of the Relations with the Professors E.V. Vititneva, M.D. Severyanov, N.V. Pahomova, A.S. Zhulaeva	2572
Training Teaching Staff for National Schools in Russian Empire in the second half of the XIX century O.V. Klevtsova, N.A. Zhirov	2580
Diary of the Head of the Anadyr District N.L. Gondatti O.P. Kolomiets	2588

Objects of Historical And Architectural Heritage of Volgograd: Urban Environment of Tsaritsyn at the turn of the XIX-XX centuries I.N. Litvinova, E.O. Danilova, O.A. Karagodina	2598
Administration of the Don Host and the Local Jewish Diaspora in 1860–1890 A.Yu. Peretyatko	2609
National Question of Ruthenian-Ukrainian Peasants of Galicia in the second half of the XIX – early XX century A.G. Topilsky, R.M. Zhitin	2622
The Auerbach Dynasty of Engineers and the Development of Mining in Russia in the second half of the XIXth – early XXth centuries I.A. Tropov, S.I. Podolskiy, S.V. Lyubichankovskiy	2631
Russian Narodnichestvo and American Populism in the late XIXth century: Experience in Comparative Analysis of Ideas A.Yu. Viazinkin	2640
The Highest Reports of Regional Heads and Governors of the North Caucasus as a Historical Source for the Study of the Russian Pre-Revolutionary Judicial System I.V. Zozulya, A.A. Kondrashova, M.S. Trofimov	2651
Abkhaz History of the XIX – early XX century in Bibliographic Indexes: Experience of Historiographic Reconstruction M.E. Kolesnikova, O.I. Shafranova	2661
Evolution of the Structure of the Financial and Tax Authorities of the Turkestan General Governorship (second half of the 19th – early 20th centuries) Yu.A. Lysenko	2671
The Solution of the "Polish Question" within the Framework of the Internal Policy of Alexander III P.S. Seleznev, R.V. Pyrma, V.V. Titov	2679
The Special Court of the Governing Senate as the Russian Empire Highest Judicial Body for the Political Cases L.N. Shchankina, I.A. Fedorova, I.V. Tyurin	2688
Some Aspects of Demographic Reproduction in Carpathian Ruthenia in the Long Nineteenth century B. Šprocha, P. Tišliar, V. Bačík	2698
Russian-Turkish War of 1877–1878: Combat Operations of the Sochi Detachment in the Sukhum Military Department K.V. Taran, R.M. Allalyev, V.A. Svechnikov, V.G. Ivantsov	2708
The Image of Russia in Otto von Bismarck's Mind N.A. Vlasov	2720
Electrotechnical Education in Russia at the Turn of the XXth Century: Imagination about Technological Future and Creation of Engineers as New Cultural Heroes N.V. Nikiforova, I.V. Sidorchuk	2729
Eschatological Representations of the Tsarist Elite on the Eve of the Great Russian Revolution P.L. Karabushenko, E.E. Krasnozhenova, S.V. Kulik	2742
Rules on Parish Schools (June 13, 1884): Prerequisites and Preparation of the Bill Z.S. Zyukina, D.S. Sknarev, Yu.A. Voropaeva, N.V. Poplavskaya	2756

Fundamental Changes in the Traditional System of the Kazakhs-Nomads in the Context of the Colonial Policy of the Russian Empire (late 19th – early 20th centuries): Factors and Consequences N.A. Alimbay, B.K. Smagulov	2765
Efforts of State Bodies to Develop Siberia during the Modernization of the Russian Empire (1892–1914) S.T. Gaidin, G.A. Burmakina, R.V. Pavlyukevich, T.G. Sheremetova	2777
The History of Resettlement to Siberia in the late XIXth and early XXth centuries Captured in the Family-Patrimonial Memory L.Yu. Logunova, E.A. Mazhenina, V.A. Rychkov	2790
Ethnopolitical Discrimination in the late Imperial and Early Soviet Periods B.N. Mironov	2798
"Outstanding Zemstvo Statist": about the Life and Work of Sergei N. Veletskii from Siberia and Ufa Province in the late XIX – early XX centuries T.G. Karchaeva, G.M. Lushchayeva, N.R. Novosel'tsev, A.S. Kovalev	2809
The Population of the Don and the Northern Caucasus at the end of the Imperial Period (1900-1910s): Wars and Other Factors of Geodemographic Dynamics S.J. Suschiy	2817
The US Congress and Russian-American Relations on the Eve and During the First World War Yu.I. Nadochey, D.N. Khristenko	2826
Political Moods of Forced Migrants in Russia during the First World War A.S. Kuzmenko	2835

Copyright © 2020 by International Network Center for Fundamental and Applied Research

Copyright © 2020 by Academic Publishing House Researcher s.r.o.

Published in the USA
Co-published in the Slovak Republic
Bylye Gody
Has been issued since 2006.

E-ISSN: 2310-0028
Vol. 58. Is. 4. pp. 2456-2463. 2020
DOI: 10.13187/bg.2020.4.2456
Journal homepage: <http://ejournal52.com>

The System of Public Education in the Orenburg Cossack Army (1820–1917). Part 2

Timur A. Magsumov ^{a, b, c, *}, Teymur E. Zulfugarzade ^d, Aleksey A. Korolev ^e, Elena V. Krasnenkova ^f

^a International Network Center for Fundamental and Applied Research, Washington, USA

^b Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

^c Naberezhnye Chelny State Pedagogical University, Naberezhnye Chelny, Russian Federation

^d Russian Economic University named after G.V. Plekhanov, Moscow, Russian Federation

^e Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russian Federation

^f Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation

Abstract

The article deals with the system of public education in the Orenburg Cossack army and Orenburg province in the pre-revolutionary period. This part of the paper analyzes the period of 1900–1913.

Various statistical materials were used as sources. First of all, these are the documents of the Russian state historical archive (Saint Petersburg, Russian Federation) that were introduced into scientific circulation for the first time. Besides this, the address calendars and commemorative books of the Orenburg province for different years, as well as statistical reviews of the Orenburg province were attracted.

The statistical method is widely used in this work. So, the authors made samples from a statistical array of various reporting documents: the number of military schools, muslim and parochial schools. This made possible to calculate the average number of students per military school, as well as to identify the ratio of gender balance in different educational institutions.

In conclusion, the authors state that the system of public education on the territory of the Orenburg Cossack army, despite the existing problems, more harmoniously covered both men and women. This was reflected in the percentage of literate people in the army, and by 1914 it was the population of the Orenburg Cossack army that was the most literate of all the Cossack troops of the Russian Empire – 60.9 %.

As for the entire territory of the Orenburg province, in the period of 1900–1913 there was an active increase in the network of secondary, lower and primary educational institutions. In terms of gender balance among students, parochial schools have made great progress: the percentage of girls in them has reached 39. The regional specifics of the Orenburg province consisted in the presence of a fairly large number of muslim schools (colleges, medresse, mektebas), where the percentage of girls studying was traditionally insignificant. In general, taking into account all factors, by January 1, 1915, out of 182 thousand school-age children, 107 thousand children were covered by the school, and this work was actively continued.

Keywords: Orenburg Cossack army, public education, Russian Empire.

1. Введение

Как уже было отмечено в первой части нашей работы, Оренбургское казачье войско, согласно официальным документам, вело свою историю с 1574 г., то есть с момента основания острога воеводой И.Г. Нагимом (Magsumov, Zulfugarzade, 2020: 1113). К 1865 г. Оренбургское войско окончательно закрепилось на территории Оренбургской губернии, после этого началась активная работа по созданию собственной войсковой сети учебных начальных заведений. Уже к 1871 г. Оренбургское войско располагало 304 школами (РГИА. Ф. 733. Оп. 207. Д. 30. Л. 2), а к 1900 г. – 511.

* Corresponding author

E-mail addresses: nabonid1@yandex.ru (T.A. Magsumov)

2. Материалы и методы

Источниками для подготовки статьи послужили различные статистические материалы. В первую очередь это впервые введенные в научный оборот документы Российского государственного исторического архива (Санкт-Петербург, Российская Федерация). Помимо этого, привлекались адрес-календари и памятные книжки Оренбургской губернии за разные годы ([Адрес-календарь, 1901](#); [Адрес-календарь, 1902](#); [Адрес-календарь, 1904](#); [Адрес-календарь, 1905](#); [Адрес-календарь, 1906](#); [Адрес-календарь, 1908](#); [Адрес-календарь, 1912](#)), а также статистические обзоры Оренбургской губернии ([Статистический обзор, 1915](#)).

В работе широко применен статистический метод. Так, нами были сделаны выборки из статистического массива разнообразной отчетной документации: о количестве войсковых училищ, мусульманских и церковно-приходских школ. Это позволило высчитать среднее значение числа учеников на одну войсковую школу, а также вычислить соотношение по гендерному балансу в разных учебных заведениях. Также применение данного метода позволило выявить характерные особенности эволюции системы народного просвещения на территории Оренбургского казачьего войска в период 1900–1913 гг.

3. Обсуждение

Система народного образования на территории Оренбургского казачьего войска в 1820–1917 гг. до настоящего времени не была предметом самостоятельного исследования. Различные авторы обращались к системе образования только в контексте краеведческих исследований либо с эпизодическим освещением некоторых частей этой системы или периодов. Так, например, изучению развития системы начального народного образования в Оренбургской и Уфимской губерниях в начале XX века уделила внимание А.В. Суворова ([Суворова, 2015](#)). К теме деятельности оренбургских властей по просвещению инородцев в период второй половины XIX века обращались исследователи С.А. Алешина, С.И. Ковальская ([Алешина, Ковальская, 2018](#)). Еще более частные вопросы, такие как становление оренбургской женской гимназии, рассматривал С.В. Любичанковский ([Любичанковский, 2013](#)), а приобщение учащихся к литургической практике в женских учебных заведениях изучали О.А. Смирнова, А.Г. Глухов ([Смирнова, Глухов, 2017](#)). Имеет также отношение к теме работа М.А. Шицковой о роли библиотек в распространении книг на территории Оренбургской губернии в дореволюционный период ([Шицкова, 2015](#)).

Систему народного просвещения на территории казачьих областей изучали В.С. Молчанова в Кубанской ([Molchanova et al., 2019](#); [Molchanova et al., 2019a](#); [Molchanova et al., 2020](#)) и А.Ю. Перетятко в Донской областях ([Peretyatko, Zulfugarzade, 2019](#); [Peretyatko, Zulfugarzade, 2019a](#)).

В то же время ученые обращались и к изучению системы народного образования других регионов Российской империи в указанное время: Т.А. Магсумов – на территории Вятской ([Magsumov et al., 2018](#)), а авторский коллектив во главе с О.В. Натолочной – Виленской губерний ([Natolochnaya et al., 2019](#); [Natolochnaya et al., 2019a](#); [Natolochnaya et al., 2020](#)), исследованию Харьковского учебного округа уделили внимание С.И. Дегтярев и Л.Г. Полякова ([Degtyarev, Polyakova, 2020](#)).

4. Результаты

Как было наглядно показано в предыдущей части статьи, к 1900 г. система войсковых школ Оренбургского казачьего войска в целом сформировалась. Так, в 511 войсковых учебных заведениях обучалось 35670 детей, что составляло 69 человек на одну школу. Нужно пояснить, что норматив количества обучающихся на одну школу был значительно больше, чем требовалось по штатам Министерства народного просвещения (в 1908 г., когда начались подготовительные мероприятия по введению всеобщего начального образования, комплект одной школы составлял 50 учеников). В последующие 13 лет количество школ продолжало увеличиваться, достигнув значения в 588 школ и почти 47 тыс. обучающихся. При этом количество учащихся на одну школу достигло почти 80 человек. Таким образом, к 1913 г. войсковые учебные заведения были значительно переполнены школьниками.

Для наглядного представления статистических данных о развитии системы войскового народного просвещения на территории Оренбургской губернии в период 1900–1913 гг. мы свели данные в таблицу ([Таблица 1](#)).

Анализируя [Таблицу 1](#), можно обратить внимание на то, что, как и в период до 1900 г., так и после, количество женщин войскового сословия было больше количества мужчин. Однако процентное соотношение количества девочек в школах, что в 1900 г., что в 1913 г. практически не изменилось. Если в 1900 г. девочки составляли 35,7 %, то в 1913 г. этот показатель составлял – 38,2 %. Это означает, что, как и в целом по России, в Оренбургском казачьем войске еще оставались родители, которые считали, что для девочек образование не является необходимостью.

Таблица 1. Количество войсковых школ и учащихся в Оренбургской губернии в 1900–1913 гг. (Адрес-календарь, 1901: ведомость о распределении жителей, ведомость о числе учебных заведений; Адрес-календарь, 1902: ведомость о распределении жителей, ведомость о числе учебных заведений; Адрес-календарь, 1904: ведомость о распределении жителей, ведомость о числе учебных заведений; Адрес-календарь, 1905: ведомость о распределении жителей, ведомость о числе учебных заведений; Адрес-календарь, 1906: ведомость о распределении жителей, ведомость о числе учебных заведений; Адрес-календарь, 1908: приложение 2, приложение 15; Адрес-календарь, 1910: приложение 2, приложение 15; Адрес-календарь, 1912: ведомость о числе учебных заведений; Статистический обзор, 1915: ведомость о распределении жителей, ведомость о числе учебных заведений)

Годы	Общее число жителей		Общее число школ	Общее число учащихся			
	Мужского пола	Женского пола		Мальчиков	Девочек	Всего учащихся	Учащихся на школу
1900	203589	204364	511	22957	12713	35670	69
1901	201704	207370	520	23099	12747	35846	68,9
1902	207611	211133	521	22267	14897	37164	71,3
1903	211327	213053	524	21968	13564	35532	67,8
1904	216162	219460	525	21925	13967	35892	68,3
1906	227584	229795	536	27728	18664	46392	86,5
1908	238151	239978		Сведений нет			-
1910	247534	248843	577	26520	16092	42612	73,8
1913	261500	263939	588	28995	17957	46952	79,8

Чтобы иметь детальное представление о развитии народного образования в войске в период с 1871 по 1914 гг., рассмотрим [Таблицу 2](#).

Таблица 2. Народное образование на территории Оренбургского казачьего войска 1871–1914 гг. (РГИА. Ф. 733. Оп. 207. Д. 30. Л. 2)

Годы	Население	Число учебных заведений	Число учащихся	Число учащихся казаков в 1914 г. в учебных заведениях			На сколько человек один учащийся
				высших	средних	низших	
1871	-	304	7392	-	-	-	34
1881	-	463	20702	-	-	-	15
1891	389921	465	26100	-	-	-	15
1901	473231	520	36161	-	-	-	13
1910	586314	579	45998	-	-	-	13
1914	617362	600	48839	49	928	47502	13

Из [Таблицы 2](#) можно увидеть, что с 1901 по 1914 г. один учащийся приходился на 13 жителей войска. Нужно пояснить, что нормой для всеобщего охвата школьников системой образования считался показатель – один учащийся на 9–11 человек, то есть Оренбургское казачье войско достаточно сильно приблизилось к всеобщему образованию. При этом казачья молодежь посещала не только начальные школы, но и гимназии, а также обучалась в университетах и других высших учебных заведениях.

Будет интересно также сравнить уровень грамотности населения Оренбургского казачьего войска с аналогичными показателями других войск ([Таблица 3](#)).

Таблица 3. Грамотность в 1914 г. среди всех казачьих войск Российской империи (РГИА. Ф. 733. Оп. 207. Д. 30. Л. 2)

Казачьи войска	Общее число грамотных	% к общему числу грамотных		% грамотных к общему числу населения
		Муж.	Жен.	
Донское	736472	61,9	38,1	49,5
Кубанское	555003	70,1	29,7	41,6
Терское	114189	65,86	34,14	45,8
Оренбургское	320777	59,5	40,5	60,9
Астраханское	21381	59,9	40,1	54,3
Уральское	79333	62,2	37,8	48,3

Сибирское	68816	67,0	33,0	40,52
Забайкальское	54498	80,4	19,6	21,0
Амурское	15554	64	36	32,2
Уссурийское	13276	70,5	29,5	39,2
Семиреченское	12966	70,1	29,9	32,1
Итого	199265			

Согласно данным [Таблицы 3](#), мы можем видеть, что по проценту грамотных к общему числу населения Оренбургское войско находилось на первом месте среди 11 казачьих войск. В абсолютных числах этот показатель составлял 60,9 %. Также Оренбургское войско было на первом месте по числу грамотных женщин: их процент составлял 40,5. Лидером по грамотности среди мужчин было Забайкальское войско, где процент грамотных достигал 80,4, и антилидером среди женщин – 19,6 %. Нужно понимать, что в войсках наблюдалось примерно равное количество женщин и мужчин, а это означает, что для достижения целей всеобщего образования процент грамотных должен быть около 50 %. Ближе всего к этому проценту и было Оренбургское войско.

Важное значение на территории Оренбургской губернии играли и церковно-приходские школы ([Таблица 4](#)).

Таблица 4. Количество церковно-приходских школ и учащихся в Оренбургской губернии в 1900–1913 гг. ([Адрес-календарь, 1901: ведомость о числе учебных заведений; Адрес-календарь, 1902: ведомость о числе учебных заведений; Адрес-календарь, 1904: ведомость о числе учебных заведений; Адрес-календарь, 1905: ведомость о числе учебных заведений; Адрес-календарь, 1906: ведомость о числе учебных заведений; Адрес-календарь, 1908: приложение 15; Адрес-календарь, 1912: ведомость о числе учебных заведений; Статистический обзор, 1915: ведомость о числе учебных заведений](#))

Годы	Общее число школ	Общее число учащихся			
		Мальчиков	Девочек	Всего учащихся	Учащихся на школу
1900	526	13463	5879	19342	36,7
1901	544	14736	7435	22171	40,7
1902	544	15144	8137	23281	42,7
1903	544	15283	8274	23557	43,3
1904	535	16191	8217	24408	45,6
1906	532	18581	9361	27942	52,5
1910	488	19395	6028	25423	52,0
1913	484	17947	11429	29376	60,6

Из статистических данных за 1900–1913 гг. по церковно-приходским школам мы видим, что в 1900 г. эти школы вступили с ярко выраженной малокомплектностью – 36,7 учащихся на одну школу. В 1908 г., после начала реализации программы введения всеобщего образования, численность учащихся в школах начала резко увеличиваться и к 1913 г. достигла 60,6 человек на одну школу. Еще более преуспели церковно-приходские школы в деле женского начального образования. Так, если в 1900 г. количество девочек в школах составляло 30,4 %, то в 1913 г. этот показатель достиг 39 %.

Если характеризовать всю систему народного образования на территории Оренбургской губернии в период 1900–1913 гг., то нужно отметить, что в это время происходило активное развитие сети средних, низших и начальных учебных заведений. Для удобства мы свели эти данные в таблицу ([Таблица 5](#)).

Таблица 5. Количество учебных заведений и учащихся на территории Оренбургской губернии в 1900 г. ([Адрес-календарь, 1901: ведомость о числе учебных заведений; Адрес-календарь, 1902: ведомость о числе учебных заведений; Адрес-календарь, 1904: ведомость о числе учебных заведений; Адрес-календарь, 1905: ведомость о числе учебных заведений; Адрес-календарь, 1906: ведомость о числе учебных заведений; Адрес-календарь, 1908: приложение 15; Адрес-календарь, 1912: ведомость о числе учебных заведений; Статистический обзор, 1915: ведомость о числе учебных заведений](#))

Годы	Учебные заведения				Число учащихся		
	средние	низшие	начальные	Всего	Мужчин	Женщин	Всего
1900	13	11	1274	1298	51522	24080	75602
1901	13	11	1509	1533	61613	26199	86862
1902	14	11	1563	1588	63181	29131	92312
1903	14	13	1652	1679	65137	28535	93672
1904	14	13	1663	1690	67483	29729	97212

1906	14	13	1672	1699	79198	36484	115682
1910	18	8	1742	1868	87404	36101	123505
1913	21	17	2008	2046	91762	47091	138853

Из [Таблицы 5](#) видно, что активное развитие было характерным для всех видов учебных заведений региона. Этот рост составлял не менее 60 %. Однако еще более активным был рост количества учащихся – около 90 %. Важно отметить и процентное соотношение количества девочек в учебных заведениях. Так, если в 1900 г. этот процент составлял 31,8, то к 1913 г. он составил – 33,9 %. Этот показатель резко занижался на территории Оренбургской губернии из-за мусульманских учебных заведений, где количество девочек было минимальным. К примеру, в 1900 г. в 24 инородческих училищах для мусульман обучалось из 998 учащихся только 58 девочек, что составляло – 5,8 % ([Адрес-календарь, 1901: ведомость о числе учебных заведений](#)). К 1913 г. в 51 мусульманском училище (2368 учащихся¹) девочек было 230, или менее 10 % от общего количества учащихся ([Статистический обзор, 1915: ведомость о числе учебных заведений](#)).

Важно понимать, что к 1913 г. разделение системы народного просвещения на три ступени (среднее, низшее и начальное) начинает уходить в прошлое. Это было связано с активным развитием начального образования. Так, уже в 1913 г. значительное количество начальных училищ Российской империи перешло в статус высших начальных училищ, и такая работа активно продолжалась. Иными словами, высшие начальные училища объединяли в себе и начальную, и низшую ступень образования.

Несмотря на очевидные успехи, работы на ниве народного просвещения в Оренбургской губернии было еще много. Всего на 1 января 1915 г. общее количество детей школьного возраста на территории Оренбургской губернии составляло, по данным Министерства народного просвещения, 182769, из них охвачены учебными заведениями были только 107874 учащихся ([РГИА. Ф. 733. Оп. 207. Д. 39. Л. 2](#)). Тем не менее фундамент для всеобщего начального образования был заложен, необходимые ассигнования выделены и решение этого вопроса было лишь делом ближайшего времени.

5. Заключение

Подводя итоги, можно отметить, что система народного просвещения на территории Оренбургского казачьего войска, несмотря на имеющиеся проблемы, более гармонично охватывала как мужчин, так и женщин. Это и отразилось на проценте грамотных людей в войске, и к 1914 г. именно население Оренбургского казачьего войска было наиболее грамотным из всех казачьих войск Российской империи – 60,9 %.

Что же касается всей территории Оренбургской губернии, то в период 1900–1913 гг. происходило активное увеличение сети средних, низших и начальных учебных заведений. В деле гендерного баланса среди обучающихся больших успехов добились церковно-приходские школы: процент девочек в них достиг 39. Региональная специфика Оренбургской губернии заключалась в наличии достаточно большого количества мусульманских школ (училищ, медресе, мектебов), где процент обучающихся девочек был традиционно незначительным. В целом с учетом всех факторов к 1 января 1915 г. из 182 тыс. детей школьного возраста 107 тыс. детей были охвачены школой, и эта работа активно продолжалась.

Литература

- [Адрес-календарь, 1901](#) – Адрес-календарь и справочная книжка Оренбургской губернии на 1902 год. Оренбург, 1901.
- [Адрес-календарь, 1902](#) – Адрес-календарь и справочная книжка Оренбургской губернии на 1903 год. Оренбург, 1902.
- [Адрес-календарь, 1904](#) – Адрес-календарь и справочная книжка Оренбургской губернии на 1904 год. Оренбург, 1904.
- [Адрес-календарь, 1905](#) – Адрес-календарь и справочная книжка Оренбургской губернии на 1905 год. Оренбург, 1905.
- [Адрес-календарь, 1906](#) – Адрес-календарь и справочная книжка Оренбургской губернии на 1906 год. Оренбург, 1906.
- [Адрес-календарь, 1908](#) – Адрес-календарь и справочная книжка Оренбургской губернии на 1908 год. Оренбург, 1908.
- [Адрес-календарь, 1910](#) – Адрес-календарь и справочная книжка Оренбургской губернии на 1910 год. Оренбург, 1910.
- [Адрес-календарь, 1912](#) – Адрес-календарь и справочная книжка Оренбургской губернии на 1912 год. Оренбург, 1912.

¹ В источнике представлены ошибочные данные о числе учащихся в мусульманских училищах – Авт.

- [Адрес-календарь, 1914](#) – Адрес-календарь и справочная книжка Оренбургской губернии на 1914 год. Оренбург, 1914.
- [Статистический обзор, 1915](#) – Статистический обзор Оренбургской губернии за 1913 г. Оренбург, 1915.
- [Magsumov, Zulfugarzade, 2020](#) – *Magsumov T.A., Zulfugarzade T.E.* The System of Public Education in the Orenburg Cossack Army (1820–1917). Part 1 // *Bylye Gody*. 2020. Vol. 57. Is. 3: 1113-1123.
- [Алешина, Ковальская, 2018](#) – *Алешина С.А., Ковальская С.И.* Деятельность оренбургских властей по просвещению «иногородцев» во второй половине XIX века // *Новый исторический вестник*. 2018. № 4 (58). С. 6-18.
- [Смирнова, Глухов, 2017](#) – *Смирнова О.А., Глухов А.Г.* Приобщение учащихся к литургической практике в учебно-воспитательной деятельности оренбургской женской гимназии и прогимназии // *Вестник Оренбургской духовной семинарии*. 2017. № 1 (7). С. 435-443.
- [Шицкова, 2015](#) – *Шицкова М.А.* Роль библиотек в развитии книгораспространения в Оренбургской губернии во второй половине XIX – начале XX вв. // *Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств*. 2015. № 4 (44). С. 15-19.
- [Суворова, 2015](#) – *Суворова А.В.* Развитие системы начального образования в Оренбургской и Уфимской губерниях (начало XX в. – 1914 г.). Челябинск, 2015.
- [Любичанковский, 2013](#) – *Любичанковский С.В.* Становление оренбургской женской гимназии на рубеже 1860–1870-х гг. // *Известия Самарского научного центра Российской академии наук*. 2013. 15 (5). С. 24-27.
- [Degtyarev, Polyakova, 2020](#) – *Degtyarev S.I., Polyakova L.G.* The Institution of Honorary Supervisors in the System of Public Education of the Russian Empire in the First Half of the 19th Century (The Case of the Kharkov Educational District): Duties, Career, Social Status, and Education Level. Part 1. *European Journal of Contemporary Education*. 2020. 9(2): 451-458.
- [Magsumov et al., 2018](#) – *Magsumov T.A., Artemova S.F., Balanyuk L.L.* Regional problems of public schools in the Russian Empire in 1869-1878 (using an example of the Vyatka Province). *European Journal of Contemporary Education*. 2018. 7(2): 420-427.
- [Molchanova et al., 2019](#) – *Molchanova V.S., Balanyuk L.L., Vidishcheva E.V., Potapova I.I.* The Development of Primary Education on the Cossack Territories in 1803–1917 years (on the Example of the Kuban Region). Part 1. *Bylye Gody*. 2019. 53(3): 1049-1058.
- [Molchanova et al., 2019a](#) – *Molchanova V.S., Balanyuk L.L., Vidishcheva E.V., Potapova I.I.* The Development of Primary Education on the Cossack Territories in 1803–1917 years (on the Example of the Kuban Region). Part 2. *Bylye Gody*. 2019. 54(2): 1524-1536.
- [Molchanova et al., 2020](#) – *Molchanova V.S., Balanyuk L.L., Vidishcheva E.V., Potapova I.I.* The Development of Primary Education on the Cossack Territories in 1803–1917 years (on the Example of the Kuban Region). Part 3. *Bylye Gody*. 2020. 55(1): 88-104.
- [Natolochnaya et al., 2019](#) – *Natolochnaya O.V., Bulgarova B.A., Denisenko V.N., Volkov A.N.* The History of the Public Education System in Vilna Governorate (the Second Half of the 19th and Early 20th Centuries). Part 1. *European Journal of Contemporary Education*. 2019. 8(3): 655-664.
- [Natolochnaya et al., 2019a](#) – *Natolochnaya O.V., Bulgarova B.A., Voropaeva Yu.A., Volkov A.N.* The History of the Public Education System in Vilna Governorate (the Second Half of the 19th and Early 20th Centuries). Part 2. *European Journal of Contemporary Education*. 2019. 8(4): 964-972.
- [Natolochnaya et al., 2020](#) – *Natolochnaya O.V., Svechnikov V.A., Posokhova L.A., Allalyev R.M.* The History of the Public Education System in Vilna Governorate (the Second Half of the 19th and Early 20th Centuries). Part 3. *European Journal of Contemporary Education*. 2020. 9(1): 248-254.
- [Peretyatko, Zulfugarzade, 2019](#) – *Peretyatko A.Y., Zulfugarzade T.E.* «66 % of Literacy among the Male Population of School Age Brings it Closer to Common Education» vs «in the Largest Villages, it was Difficult to Meet a Literate Person»: the Main Statistical indicators of Primary Education among Don Cossacks in the XIX c. Part 1. *European Journal of Contemporary Education*. 2019. 8(2): 454-465.
- [Peretyatko, Zulfugarzade, 2019a](#) – *Peretyatko A.Y., Zulfugarzade T.E.* «66 % of Literacy among the Male Population of School Age Brings it Closer to Common Education» vs «in the Largest Villages, it was Difficult to Meet a Literate Person»: the Main Statistical indicators of Primary Education among Don Cossacks in the XIX c. Part 2. *European Journal of Contemporary Education*. 2019. 8(3): 664-676.

References

- [Адрес-календар', 1901](#) – Адрес-календар' i spravochnaya knizhka Orenburgskoi gubernii na 1902 god [Address-calendar and reference book of the Orenburg province for 1902]. Orenburg. 1901 [in Russian]
- [Адрес-календар', 1902](#) – Адрес-календар' i spravochnaya knizhka Orenburgskoi gubernii na 1903 god [Address-calendar and reference book of the Orenburg province for 1903]. Orenburg. 1902 [in Russian]
- [Адрес-календар', 1904](#) – Адрес-календар' i spravochnaya knizhka Orenburgskoi gubernii na 1904 god [Address-calendar and reference book of the Orenburg province for 1904]. Orenburg. 1904 [in Russian]
- [Адрес-календар', 1905](#) – Адрес-календар' i spravochnaya knizhka Orenburgskoi gubernii na 1905 god [Address-calendar and reference book of the Orenburg province for 1905]. Orenburg. 1905 [in Russian]

- [Adres-kalendar', 1906](#) – Adres-kalendar' i spravocnaya knizhka Orenburgskoi gubernii na 1906 god [Address-calendar and reference book of the Orenburg province for 1906]. Orenburg. 1906 [in Russian]
- [Adres-kalendar', 1908](#) – Adres-kalendar' i spravocnaya knizhka Orenburgskoi gubernii na 1908 god [Address-calendar and reference book of the Orenburg province for 1908]. Orenburg. 1908 [in Russian]
- [Adres-kalendar', 1910](#) – Adres-kalendar' i spravocnaya knizhka Orenburgskoi gubernii na 1910 god [Address-calendar and reference book of the Orenburg province for 1910]. Orenburg. 1910 [in Russian]
- [Adres-kalendar', 1912](#) – Adres-kalendar' i spravocnaya knizhka Orenburgskoi gubernii na 1912 god [Address-calendar and reference book of the Orenburg province for 1912]. Orenburg. 1912 [in Russian]
- [Adres-kalendar', 1914](#) – Adres-kalendar' i spravocnaya knizhka Orenburgskoi gubernii na 1914 god [Address-calendar and reference book of the Orenburg province for 1914]. Orenburg. 1914 [in Russian]
- [Aleshina, Koval'skaya, 2018](#) – *Aleshina, S.A., Koval'skaya, S.I.* (2018). Deyatel'nost' orenburgskikh vlastei po prosveshcheniyu «inorodtsev» vo vtoroi polovine XIX veka [The activities of the Orenburg authorities to educate the "foreigners" in the second half of the 19th century]. *Novyi istoricheskii vestnik.* 4(58): 6-18. [in Russian]
- [Degtyarev, Polyakova, 2020](#) – *Degtyarev, S.I., Polyakova, L.G.* (2020). The Institution of Honorary Supervisors in the System of Public Education of the Russian Empire in the First Half of the 19th Century (The Case of the Kharkov Educational District): Duties, Career, Social Status, and Education Level. Part 1. *European Journal of Contemporary Education.* 9(2): 451-458.
- [Lyubichankovskii, 2013](#) – *Lyubichankovskii, S.V.* (2013). Stanovlenie orenburgskoi zhenskoi gimnazii na rubezhe 1860 – 1870-kh gg. [The formation of the Orenburg female gymnasium at the turn of the 1860s – 1870s]. *Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk.* 15(5): 24-27. [in Russian]
- [Magsumov et al., 2018](#) – *Magsumov, T.A., Artemova, S.F., Balanyuk, L.L.* (2018). Regional problems of public schools in the Russian Empire in 1869-1878 (using an example of the Vyatka Province). *European Journal of Contemporary Education.* 7(2): 420-427.
- [Magsumov, Zulfugarzade, 2020](#) – *Magsumov, T.A., Zulfugarzade, T.E.* (2020). The System of Public Education in the Orenburg Cossack Army (1820–1917). Part 1. *Bylye Gody.* Vol. 57. Is. 3: 1113-1123.
- [Mamadaliyev et al., 2019](#) – *Mamadaliyev, A.M., Svechnikova, N.V., Miku, N.V., Médico, A.* (2019). The German System of Public Education in the Period between the 15th and Early 20th Centuries. Part 1. *European Journal of Contemporary Education.* 8(2): 445-453.
- [Molchanova et al., 2019](#) – *Molchanova, V.S., Balanyuk, L.L., Vidishcheva, E.V., Potapova, I.I.* (2020). The Development of Primary Education on the Cossack Territories in 1803–1917 years (on the Example of the Kuban Region). Part 1. *Bylye Gody.* 53(3): 1049-1058.
- [Molchanova et al., 2019a](#) – *Molchanova, V.S., Balanyuk, L.L., Vidishcheva, E.V., Potapova, I.I.* (2020). The Development of Primary Education on the Cossack Territories in 1803–1917 years (on the Example of the Kuban Region). Part 2. *Bylye Gody.* 54(2): 1524-1536.
- [Molchanova et al., 2020](#) – *Molchanova, V.S., Balanyuk, L.L., Vidishcheva, E.V., Potapova, I.I.* (2020). The Development of Primary Education on the Cossack Territories in 1803–1917 years (on the Example of the Kuban Region). Part 3. *Bylye Gody.* 55(1): 88-104.
- [Natolochnaya et al., 2019](#) – *Natolochnaya, O.V., Bulgarova, B.A., Denisenko, V.N., Volkov, A.N.* (2019). The History of the Public Education System in Vilna Governorate (the Second Half of the 19th and Early 20th Centuries). Part 1. *European Journal of Contemporary Education.* 8(3): 655-664.
- [Natolochnaya et al., 2019a](#) – *Natolochnaya, O.V., Bulgarova, B.A., Voropaeva, Yu.A., Volkov, A.N.* (2019). The History of the Public Education System in Vilna Governorate (the Second Half of the 19th and Early 20th Centuries). Part 2. *European Journal of Contemporary Education.* 8(4): 964-972.
- [Natolochnaya et al., 2020](#) – *Natolochnaya, O.V., Svechnikov, V.A., Posokhova, L.A., Allalyev, R.M.* (2020). The History of the Public Education System in Vilna Governorate (the Second Half of the 19th and Early 20th Centuries). Part 3. *European Journal of Contemporary Education.* 9(1): 248-254.
- [Peretyatko, Zulfugarzade, 2019](#) – *Peretyatko, A.Y., Zulfugarzade, T.E.* (2019). «66 % of Literacy among the Male Population of School Age Brings it Closer to Common Education» vs «in the Largest Villages, it was Difficult to Meet a Literate Person»: the Main Statistical indicators of Primary Education among Don Cossacks in the XIX c. Part 1. *European Journal of Contemporary Education.* 8(2): 454-465.
- [Peretyatko, Zulfugarzade, 2019a](#) – *Peretyatko, A.Y., Zulfugarzade, T.E.* (2019). «66 % of Literacy among the Male Population of School Age Brings it Closer to Common Education» vs «in the Largest Villages, it was Difficult to Meet a Literate Person»: the Main Statistical indicators of Primary Education among Don Cossacks in the XIX c. Part 2. *European Journal of Contemporary Education.* 8(3): 664-676.
- [Shitskova, 2015](#) – *Shitskova, M.A.* (2015). Rol' bibliotek v razvitii knigorasprostraneniya v Orenburgskoi gubernii vo vtoroi polovine XIX – nachale XX vv. [The role of libraries in the development of book distribution in the Orenburg province in the second half of the 19th – early 20th centuries]. *Vestnik Chelyabinskoi gosudarstvennoi akademii kul'tury i iskusstv.* 4(44): 15-19. [in Russian]
- [Smirnova, Glukhov, 2017](#) – *Smirnova, O.A., Glukhov, A.G.* (2017). Priobshchenie uchashchikhsya k liturgicheskoi praktike v uchebno-vospitatel'noi deyatel'nosti orenburgskoi zhenskoi gimnazii i progimnazii [Introducing students to liturgical practice in the teaching and educational activities of the Orenburg

women's gymnasium and progymnasium]. *Vestnik Orenburgskoi dukhovnoi seminarii*. 1(7): 435-443. [in Russian]

Statisticheskii obzor, 1915 – Statisticheskii obzor Orenburgskoi gubernii za 1913 g. [Statistical review of the Orenburg Province for 1913]. Orenburg, 1915. [in Russian]

Suvorova, 2015 – *Suvorova, A.V.* (2015). Razvitie sistemy nachal'nogo obrazovaniya v Orenburgskoi i Ufimskoi guberniyakh (nachalo XX v. – 1914 g.) [The development of the primary education system in the Orenburg and Ufa provinces (early XX century – 1914)]. Chelyabinsk. [in Russian]

Система народного образования в Оренбургском казачьем войске (1820–1917 гг.). Часть 2

Тимур Альбертович Магсумов ^{a, b, c, *}, Теймур Эльдарович Зульфугарзаде ^d,
Алексей Александрович Королев ^e, Елена Валерьевна Красненкова ^f

^a Международный сетевой центр фундаментальных и прикладных исследований, Вашингтон, США

^b Волгоградский государственный университет, Волгоград, Российская Федерация

^c Набережночелнинский государственный педагогический университет, Набережные Челны, Российская Федерация

^d Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва, Российская Федерация

^e Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, Пенза, Российская Федерация

^f Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается система народного образования на территории Оренбургского казачьего войска и Оренбургской губернии в дореволюционный период. В данной части работы анализируется период 1900–1913 гг.

Источниками для подготовки статьи послужили различные статистические материалы. В первую очередь это впервые введенные в научный оборот документы Российского государственного исторического архива (Санкт-Петербург, Российская Федерация). Помимо этого, привлекались адрес-календари и памятные книжки Оренбургской губернии за разные годы, а также статистические обзоры Оренбургской губернии.

В работе широко применен статистический метод. Так, нами были сделаны выборки из статистического массива разнообразной отчетной документации: о количестве войсковых училищ, мусульманских и церковно-приходских школ. Это позволило высчитать среднее значение числа учеников на одну войсковую школу, а также выявить соотношение по гендерному балансу в разных учебных заведениях.

В заключении авторы отмечают, что система народного просвещения на территории Оренбургского казачьего войска, несмотря на имеющиеся проблемы, более гармонично охватывала как мужчин, так и женщин. Это и отразилось на проценте грамотных людей в войске, и к 1914 г. именно население Оренбургского казачьего войска было наиболее грамотным из всех казачьих войск Российской империи – 60,9 %.

Что же касается всей территории Оренбургской губернии, то в период 1900–1913 гг. происходило активное увеличение сети средних, низших и начальных учебных заведений. В деле гендерного баланса среди обучающихся больших успехов добились церковно-приходские школы: процент девочек в них достиг 39. Региональная специфика Оренбургской губернии заключалась в наличии достаточно большого количества мусульманских школ (училищ, медресе, мектебов), где процент обучающихся девочек был традиционно незначительным. В целом с учетом всех факторов к 1 января 1915 г. из 182 тыс. детей школьного возраста 107 тыс. детей были охвачены школой, и эта работа активно продолжалась.

Ключевые слова: Оренбургское казачье войско, народное образование, Российская империя.

* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: nabonid1@yandex.ru (Т.А. Магсумов)